

ARBITRAJ KELISHUVINING TIJORAT NIZO MAZMUNIGA NISBATAN QO'LLANILADIGAN HUQUQNI TANLASHDA AHAMIYATI

Davronbek Abdugaffarov

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura bosqichi talabasi

E-mail: davronbekabdugaffarov@gmail.com

Tel: 99 832 59 82

Annotatsiya

Ushbu tezisdagi xalqaro tijorat nizolarining mazmuniga nisbatan qo'llaniladigan huquqni tanlash borasida arbitraj kelishuvining tutgan ahamiyati tahlil qilingan. Arbitraj kelishuvining taraflarning erk muxtoriyati tamoyiliga asoslangan holda tahlil qilinishi natijasida uning nizolarni ko'rish davomida taraflar uchun majburiy xarakterda ekanligi nuqtai nazaridan tahlil yondashilgan. Tahlilni amalga oshirish uchun tijorat arbitraji amaliyotida arbitraj kelishuviga nisbatan qo'yiladigan talablar atroflicha o'rganilgan va uning huquqni tanlash borasidagi ahamiyatiga oid xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: arbitraj kelishuvi, taraflarning erk muxtoriyati tamoyili, pacta sunt servanda, lex fori, lex domicilii.

ЗНАЧИМОСТЬ АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ВЫБОРЕ ПРАВА, ПРИМЕНЯЕМОГО К СОДЕРЖАНИЮ КОММЕРЧЕСКОГО СПОРА

Аннотация

В данном тезисе анализируется значимость арбитражного соглашения при выборе права, применимого к содержанию международных коммерческих споров. В результате анализа арбитражного соглашения, основанного на

принципе свободы воли сторон, к анализу подходили с точки зрения его обязательного характера для сторон при разрешении спора. Для проведения анализа были тщательно изучены требования к арбитражному соглашению в практике коммерческого арбитража и сделаны выводы о его значимости при выборе права.

Ключевые слова: арбитражное соглашение, принцип свободы воли сторон, pacta sunt servanda, lex fori, lex domicilii.

THE SIGNIFICANCE OF ARBITRATION AGREEMENT IN CHOOSING THE LAW APPLICABLE TO THE CONTENT OF A COMMERCIAL DISPUTE

Abstract

This thesis analyzes the significance of the arbitration agreement in choosing the law applicable to the content of international commercial disputes. As a result of the analysis of the arbitration agreement based on the principle of free will of the parties, the analysis was approached from the point of view of its binding nature for the parties in resolving the dispute. To conduct the analysis, the requirements for an arbitration agreement in the practice of commercial arbitration were carefully studied and conclusions were drawn about its significance in choosing the law.

Keywords: arbitration agreement, party autonomy, pacta sunt servanda, lex fori, lex domicilii.

Xalqaro tijorat arbitrajida nizoga nisbatan qo'llaniladigan huquqni tanlash asoslarini, umumiy olganda, arbitraj kelishuvida ko'rishimiz mumkin. Arbitraj kelishuvining yuridik tabiatini va uning doktrinal asoslarini yuqoridagi UNCITRAL Namunaviy qonuni orqali ko'rishimiz mumkin. Namunvaiy

qonunning 7-moddasiga ko‘ra, “Arbitraj kelishuvi” tomonlar o‘rtasida yuzaga kelgan yoki ular o‘rtasida belgilangan huquqiy munosabatlar bo‘yicha yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan barcha yoki ayrim nizolarni arbitraj muhokamasiga topshirish to‘g‘risidagi kelishuvidir. Arbitraj kelishuvi shartnomada arbitraj izohi yoki alohida bitim shaklida bo‘lishi mumkin¹.

Arbitraj kelishuvi yozma shaklda tuziladi. Arbitraj kelishuvi yoki bandi og‘zaki, xulq-atvor yoki boshqa vositalar bilan tuzilgan bo‘lishidan qat’i nazar, yozma shaklda tuzilgan deb hisoblanadi. Arbitraj kelishuvining yozma shaklda bo‘lishi talabi, agar unda mavjud bo‘lgan ma’lumotlardan keyinchalik foydalanish uchun mumkin bo‘lsa, elektron pochta orqali ham tuzilgan deb hisoblanadi.

“Elektron aloqa” tushunchasi orqali bunda tomonlar ma’lumotlar uzatish orqali amalga oshiradigan har qanday aloqa; “ma’lumotlar xabari” elektron, magnit, optik yoki shunga o‘xshash vositalar, jumladan, elektron ma’lumotlar almashinuvi, elektron pochta, telegramma, teleks yoki telekopiya orqali yaratilgan, yuborilgan, olingan yoki saqlanadigan ma’lumotlar anglashiladi. Bundan tashqari, arbitraj kelishuvi, agar u da’vo va mudofaa bayonotlari almashinuvida mavjud bo‘lsa, yozma shaklda tuzilgan bo‘lib, unda bitimning mavjudligi bir tomon tomonidan da’vo qilinsa, ikkinchi taraf tomonidan rad etilmaydi. Shartnomadagi arbitraj izohini o‘z ichiga olgan har qanday hujjatga havola, agar havola ushbu bandni shartnomaning bir qismiga aylantiradigan bo‘lsa, yozma shakldagi arbitraj kelishuvini tashkil etadi.

2-variant sifatida “Arbitraj kelishuvi” tomonlarning shartnomaviy yoki shartnomaviy bo‘lmagan, belgilangan huquqiy munosabatlar bo‘yicha ular o‘rtasida yuzaga kelgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan barcha yoki ayrim

¹ Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro savdo huquqi bo‘yicha komissiyasining “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi Namunaviy qonuni // https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09955_e_ebook.pdf

nizolarni arbitrajga topshirish to‘g‘risidagi kelishuvi deb ham aytish mumkin.

UNCITRAL namunaviy qonunining 8-moddasiga muvofiq, arbitraj kelishuvining predmeti bo‘lgan ishni ko‘rayotgan sud tomonlardan birining iltimosiga binoan darhol qarorning mohiyati bo‘yicha o‘zining birinchi bayonotini beradi va nizo yuzaga kelgan taqdirda agarda u kelishuvni haqiqiy emas, noto‘g‘ri yoki bajarib bo‘lmaydigan deb topmasa, tomonlarni arbitrajga yuboradi².

Agar ushbu moddaning 1-bandida ko‘rsatilgan da‘vo qo‘zg‘atilgan bo‘lsa, arbitraj muhokamasi boshlanishi yoki davom ettirilishi mumkin, shuningdek, masala sudga ko‘rib chiqilayotganda ham hal qilinishi mumkin³.

Arbitraj kelishuvining qo‘llanilishi turli huquqiy rejimlar tufayli mamlakatlarga qarab farq qiladi. Biroq, bu xilma-xillik xalqaro platformada amaliyotni qiyinlashtiradi, shuning uchun xalqaro tashkilotlardan UNCITRAL Namunaviy qonuni xalqaro tijorat arbitrajining barcha bosqichlarini tavsiyaviy qonun ya‘ni “soft law” sifatida boshqaradi. Hal qiluv qarorining amal qilishi ham muhim bo‘lib, “Chet el arbitrajlarini qarorlarini tan olish va ijro etish to‘g‘risida” Nyu-York konvensiyasi⁴ ushbu masalani tartibga soladi. Ikkala qoidani tahlil qilishdan oldin, asosiy maqsad xalqaro arbitraj jarayonlariga nisbatan yaxlitlikni yaratishdir. Yuqorida aytib o‘tilganidek, ushbu insho Arbitraj kelishuviga nisbatan UNCITRAL Namunaviy qonuni va Nyu-York konvensiyasining asosiy xususiyatlarini muhokama qiladi⁵.

Biz bir qancha mamlakatlarning huquqiy hujjatlariga muvofiq arbitraj kelishuvining terminologik ta‘rifi haqida ba‘zi misollar keltirishimiz mumkin.

² O‘sha manba

³ Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro savdo huquqi bo‘yicha komissiyasining “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi Namunaviy qonuni // https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09955_e_ebook.pdf

⁴ “Chet el arbitrajlarini qarorlarini tan olish va ijro etish to‘g‘risida” 1958-yil 10-iyundagi Nyu-York konvensiyasi // <https://lex.uz/docs/-2025135>

⁵ <http://deniz.legal/en/arbitration-agreement-under-uncitral-model-law-and-new-york-convention/>

Xususan, Buyuk Britaniyaning 1996-yildagi “Arbitraj to‘g‘risida”gi qonunida arbitraj kelishuvi hozirgi yoki kelajakdagi nizolarni (ular shartnomaviy bo‘ladimi yoki yo‘qmi) arbitrajga topshirish to‘g‘risidagi kelishuvni bildiradi. Shartnomadagi arbitraj muhokamasining yozma shakliga yoki arbitraj muhokamasi to‘g‘risidagi bandni o‘z ichiga olgan hujjatga havola, agar havola ushbu bandni shartnomaning bir qismiga aylantiradigan bo‘lsa ham, arbitraj kelishuvini tashkil etadi. U asosiy tijorat shartnomasidan alohida hisoblanadi. Xususan, agar taraflar boshqacha kelishuvga erishmagan bo‘lsa, boshqa shartnomaning bir qismini tashkil etuvchi yoki tashkil etish uchun mo‘ljallangan (yozma shaklda yoki yo‘qligidan qat’i nazar) arbitraj kelishuvi haqiqiy emas, mavjud emas yoki kuchsiz deb hisoblanmaydi, chunki bu asosiy shartnoma haqiqiy emas yoki noto‘g‘ri bo‘lgan deb topilsa ham u alohida kelishuv sifatida ko‘rib chiqiladi⁶.

Hindistonning 1996-yildagi “Arbitraj va yarashuv to‘g‘risida”gi Qonuniga ko‘ra, bu tomonlarning shartnomaviy yoki shartnomaviy bo‘lmagan, belgilangan huquqiy munosabatlarga nisbatan yuzaga kelgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan barcha yoki ayrim nizolarni arbitrajga topshirish haqidagi kelishuvidir. Arbitraj kelishuvi shartnomada arbitraj muhokamasi bandi yoki alohida bitim shaklida bo‘lishi mumkin. Arbitraj kelishuvi yozma shaklda tuziladi. Arbitraj kelishuvi yozma shaklda va quyidagilarda bo‘lsa:

- a) tomonlar imzolagan hujjat;
- b) shartnoma qayd etilgan xatlar, telekslar, telegrammalar yoki boshqa telekommunikatsiya vositalari (shu jumladan elektron vositalar orqali aloqa) almashish;
- c) da’vo va mudofaa bayonotlari almashinuvi, bunda bitimning mavjudligi

⁶ Arbitration Act 1996 (<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/data.pdf>)

bir tomon tomonidan da'vo qilinsa, ikkinchisi tomonidan rad etilmaydi.

Shartnomadagi arbitraj izohini o'z ichiga olgan hujjatga havola, agar shartnoma yozma shaklda bo'lsa va havola ushbu arbitraj izohini shartnomaning bir qismiga aylantiradigan bo'lsa, arbitraj kelishuvini tashkil etadi⁷.

Amerika Qo'shma Shtatlarida "Federal Arbitraj Qonuni" arbitraj kelishuvlarini "haqiqiy, qaytarib bo'lmaydigan va majburiy" deb ko'rsatadigan federal qonun bo'lib, tomonlarga o'z shartnomalarida kelajakdagi nizolarni arbitrajga topshirishga rozi bo'lish imkonini beradi va shu bilan birga, o'zining arbitrajdan bosh tortish huquqlaridan mahrum bo'ladi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, har qanday tijorat bitimining yozma sharti yoki tijorat bilan bog'liq bitimni tasdiqlovchi shartnoma, keyinchalik bunday shartnoma yoki bitimdan kelib chiqadigan kelishmovchilikni yoki uning to'liq yoki biron bir qismini bajarishdan bosh tortishni arbitraj yo'li bilan hal qilish yoki shartnomada. arbitrajga bunday shartnoma, bitim yoki rad etishdan kelib chiqadigan mavjud qarama-qarshilikni taqdim etish to'g'risida yozma ariza berish, har qanday shartnomani bekor qilish uchun qonunda yoki huquqning umumiy tamoyillarida mavjud bo'lgan asoslar bundan mustasno bo'lgan holda, haqiqiy, qaytarib bo'lmaydigan va majburiy bo'lishi kerak⁸.

O'zbekiston Respublikasining "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi Qonuniga ko'ra, arbitraj kelishuvi tomonlar o'rtasidagi nizolarni hal qiladi va alohida shartnoma yoki boshqa bitimning bir qismi sifatida tuzilishi mumkin. Bu yozma shaklda bo'lishi kerak, lekin elektron pochta orqali tuzilishi mumkin. Shartnomadagi arbitraj izohiga havola ham arbitraj kelishuvi hisoblanadi⁹.

⁷ <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1978/1/A1996-26.pdf>

⁸ US-Federal-Arbitration-Act.pdf (<https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2023/03/US-Federal-Arbitration-Act.pdf>)

⁹ O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 16-fevraldagi O'RQ-674-son "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi

Arbitraj shartnomasining ikkita asosiy toifasi mavjud:

1) tomonlarning dastlabki arbitraj kelishuvi - ya'ni. ular o'rtasidagi nizolar arbitrajga topshirilishi mumkinligi - ba'zan "uzluksiz arbitraj kelishuvi" deb ataladi;

2) bir tomonning arbitrajga ma'lum bir nizoni taqdim etishidan keyin yuzaga keladigan ikkinchi, alohida shartnomasi, ba'zan "individual arbitraj shartnomasi" deb ataladi.

Hozirgi vaqtda u xalqaro tijorat nizolarini hal qilishda o'ziga xos rol o'ynaydi. Ushbu shartnomaning har xil turlari mavjud. Shuningdek, ular tuzilgan shakllariga ko'ra ham farqlanadi. Arbitraj kelishuvining tasnifi va tuzilishini o'rganish orqali uning huquqiy mohiyatini va o'ziga xos xususiyatlarini yaxshiroq tushunish mumkin. Dissertatsiya doirasida arbitraj kelishuvlari tasniflanadigan turli mezonlar, shuningdek, arbitraj kelishuvlari u yoki bu shaklda tuzilganda javob berishi kerak bo'lgan talablar ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, turli mamlakatlar qonunchiligi va xalqaro tashkilotlarning me'yoriy hujjatlari tahlil qilinadi.

Demak, arbitraj kelishuvi deganda tijorat shartnomasi taraflari o'rtasida bo'lajak yoki mavjud nizolarni hal qilish uchun arbitrajga topshirish to'g'risidagi xususiy kelishuvni tushunamiz, degan fikrga kelishimiz mumkin. Arbitraj kelishuvi tijorat nizolarini hal qilishning boshlang'ich nuqtasi sifatida yaxshi o'rganilganligiga qaramay, ularni tasniflashning yagona mezonlari mavjud emas. Arbitraj kelishuvlarini tasniflashda turlicha yondashuvlar bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, ko'pincha arbitraj kelishuvlarini tasniflash faqat nazariy va amaliy ahamiyatga ega emasligi haqida bahslashilmoqda.

Fikrimizcha, ushbu fikrlar mutlaqo to'g'ri emas, chunki arbitraj

kelishuvlarini har xil mezonlar bo‘yicha alohida turlarga bo‘lish orqali biz ushbu shartnomaning yozma shakli va mazmuni uchun turli xil variantlarni aniqlashimiz mumkin. Keyingi qadam o‘laroq esa, unga mos ravishda biz uning huquqiy tabiati va ta‘sirining o‘ziga xos xususiyatlarini yaxshiroq tushunishimiz mumkin. Shunday qilib, arbitraj kelishuvlarini turli asoslarga ko‘ra alohida turlarga bo‘lish amaliy jihatdan mantiqiydir. Shu bilan birga, arbitraj kelishuvining haqiqiyliги birinchi navbatda uning tegishli shakli bilan belgilanadi.

ADABIYOTLAR:

1. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro savdo huquqi bo‘yicha komissiyasining “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi Namunaviy qonuni // https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09955_e_ebook.pdf
2. “Chet el arbitrajleri qarorlarini tan olish va ijro etish to‘g‘risida” 1958-yil 10-iyundagi Nyu-York konvensiyasi // <https://lex.uz/docs/-2025135>
3. <http://deniz.legal/en/arbitration-agreement-under-uncitral-model-law-and-new-york-convention/>
4. Arbitration Act 1996 (<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/data.pdf>)
5. <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1978/1/A1996-26.pdf>
6. US-Federal Arbitration-Act (<https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2023/03/US-Federal-Arbitration-Act.pdf>)
7. O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 16-fevraldagi O‘RQ-674-son “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi Qonuni // (Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 17.02.2021-y., 03/21/674/0123-son)